

IQTISODIY ŌSISH TURLARI

A.A. Nizametdinov

O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali katta o'qituvchisi

alwaysbirich@gmail.ru

Sultonaliyeva Zulayho Sherzod qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10070386>

Annotatsiya. Iqtisodiy ōsish bu birinchi navbatda mamalakatning farovonligini ta'minlaydi va shu bilan birga aholining turmush tarzini ham yaxshi tomonga ōzgartiradi. Iqtisodiy ōsishni turlari ham barcha ishlab chiqaruvchilarga yoki tadbirkorliklarga ancha foyda keltiradi. Tadbirkorlarning ishlab chiqarish mahsulotini ham yaxshilaydi. Iqtisodiy ōsish -har qanday davlatning ustun xususiyatlaridan biridir zamonaviy jamiyat tomonidan sōralgan maqsad hisoblanadi.

Kalit so'zlari: Iqtisodiyot, resurs, resurstalab, resurstejam, xomashyo, ishchi kuchi, texnologiya, biznesmen.

TYPES OF ECONOMIC GROWTH

Abstract. Economic growth primarily ensures the well-being of the country and at the same time changes the lifestyle of the population for the better. The types of economic growth are also very beneficial to all producers or businesses. It also improves the production output of entrepreneurs. Economic growth is one of the main features of any state and is the goal sought by modern society.

Key words: Economy, resource, resources, resources, raw materials, workforce, technology, businessman.

ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Аннотация. Экономический рост в первую очередь обеспечивает благосостояние страны и в то же время меняет образ жизни населения к лучшему. Типы экономического роста также очень выгодны для всех производителей и предприятий, а также повышают производительность предпринимателей. Экономический рост является одной из основных характеристик любого государства и целью, к которой стремится современное общество.

Ключевые слова: Экономика, ресурс, ресурсы, ресурсы, сырье, рабочая сила, технологии, бизнесмен.

Har qanday ishlab chiqarish resurs talab qiladi, lekin uning o'sishi resursning naqadar yaxshi ishlatilishiga ham bog'liq. Shu bois Iqtisodiy o'sishga baho berishda uning qanday sarflar hisobiga va qandaydir usullar bilan yuz berishga ham e'tibor beriladi. Shu munosabat bilan uning serresurs va resurstejam usullari borligini baytib o'tish lozim. Bular ekstensiv va instensiv usul deb ham aytiladi.

Resurstalab Iqtisodiy o'sish yaratilgan tovarlar va xizmatlarni resurslarni ishlab chiqarishga ko'proq jalb etish hisobidan ko'paytirish demakdir. Bu usulda Iqtisodiy o'sishning miqdoriy omillari harakatga keladi: ko'proq yangi yerlarda ochiladi, yangi konlar ishga tushiriladi, yangi-zavod-fabrikalar, sexlar quriladi, ishlab turgan korxonalaridagi stanoklar ko'paytiriladi, ishlovchilar soni ortadi, ammo mehnat unumdorligi oshmaydi, mahsulot ishlab chiqarish xarajatlari qisqarmaydi. Bu usul resurslarning ko'proq ishlatilishiga asoslanganidan, oxir-oqibat resurslarning yetishmasligi muammosi paydo bo'ladi. Resurslar kamayib borishi bilan bu usul ish bermay qo'yadi. Mazkur usul tabiatni avaylash va uning resurslaridan ehtiyotkorlik bilan foydalanish talablariga javob bermaydi. Natijada Iqtisodiy o'sish resurslar kamyobligi bilan sig'ishmay qoladi, ishlab chiqarishning o'sish o'rniga uning qisqarishi yuz beradi.

Resurslarni avaylamay, ularni talon-taroj qilish nimaga olib kelishini Gaiti misolida ko'rish mumkin. Bu yerda resurslarga vahshiyona munosabatda bo'linadi, qisqa vaqtda dengizda ovlab, yeyish mumkin bo'lgan jonzot tugadi, o'rmonlar kesilib, tamom bo'ldi. Xalq ochlikka yo'liqib, ommaviy ravishda mamlakatdan ko'chib keta boshladi.

Resurstalab ishlab chiqarish uzoqqa bormaydi, chunki resurslar vaqti kelib tugaydi. Ular kamaygach, iqtisodiyot o'sish o'rniga pasayadi. Shu sababli bu usul nomaqbul hisoblanadi.

Resurstejam usul istiqbolli, chunki bu resurslarning cheklanganligini inobatga olib, ular avaylab ishlatilishi kerakligini bildiradi. Bu usul resurslarni kamroq sarflagan holda Yalpi ichki mahsulotni ko'proq yaratilishini anglatadi.

Tejamkorlik bilan ishlab chiqarish hamma resurslarni, shuningdek, mashina-uskuna, xomashyo, material, yoqilgi- elektroenergiya va nihoyat, mehnatning avaylab sarflanishini bildiradi, shu bilan birga mahsulot va xizmatlar sifatini oshirishni anglatadi. Mahsulot birligiga resurslarni kamroq sarflagan mamlakatlar boy bo'ladi. Masalan, Yaponiyada 1995- yil energiya sarfi birligiga olingan Yalpi ichki mahsulot Perudagidan 8.5 marta ko'p bo'lgan, shu bois Yaponiya boy, Peru esa kambag'al edi.

Resurs tejashga asoslangan Iqtisodiy o'sish o'z-o'zidan bo'lmaydi. Uning asosiy sharti fan va texnikaning eng sōnggi yutuqlariga asoslangan, g'oyat mukammal va serunum texnologiyani qo'llash hisoblanadi.

Muayyan iqtisodiy sharoitda ham resursta'lab, ham resurstejam usul birgalikda, bir vaqtning o'zida harakatda bo'ladi. Ammo ulardan qaysi birining iqtisodiy o'sishini ta'minlashda ahamiyati kuchli bo'lsa, shunga qarab u yoki bu usul ustun deb aytish mumkin. Iqtisodiy o'sishni ta'minlashda qaysi usulning ustunligi mehnat unumdorligi Yalpi ichki mahsulotni o'sishining qancha hissasini berishga qarab aniqlanadi.

Tejamkor Iqtisodiy o'sishni amalga oshirish uchun milliy Iqtisodiyotga investitsiyalar yuborish talab qilinadi. Ammo bu investitsiyalar fan-texnika yangiliklarini joriy etishga yuborilsa, kam resurs sarflab ko'proq Yalpi ichki mahsulotni yaratish mumkin.

Iqtisodiy o'sish samaradorligini ko'rib chiqamiz. Samaradorlik milliy iqtisodiyotda nima sarflab, nimaga erishilganligini bildiradi. Bunda jamiki ishlab chiqarish sarflari olingan pirovard natija, ya'ni Yalpi ichki mahsulotning hajmi bilan solishtiriladi.

Iqtisodiy o'sish samaradorligiga 3 muhim omil ta'sir ko'rsatadi: ular Yalpi ichki mahsulotning mehnat sig'imi, moddiy sig'imi va kapital ya'ni fond sig'imidir. Mehnat sig'imi Yalpi ichki mahsulot birligini yaratishga ketgan mehnat sarfidir. Mehnat unumdorligi oshsa, mehnat sig'imi qisqaradi yoki mehnat unumdorligi kamaysa, mehnat sig'imi kengayadi.

Samaradorlik ortishi uchun mahsulot birligini yaratishga ketgan xomashyo, yoqilg'i, energiya va har xil materiallar sarfi qisqarishi talab qilinadi. Yalpi ichki mahsulotning kapital sig'imi uni yaratish uchun ketgan kapital miqdori bilan o'lchanadi. Kapitalning joriy sarfi mashina, asbob-uskuna, bino-inshootlarning amortizatsiyasi, ya'ni ular qiymatining Yalpi ichki mahsulotiga o'tgan qismidir.

Samaradorlikni oshirish resurslarning cheklanganligi bilan ehtiyojning cheksizligi o'rtasodagi ziddiyatni hal etishga xizmat qiladi.

Samaradorlik oshganda, oz resurs sarflab, ko'p Yalpi ichki mahsulot ishlab chiqarilgan bo'ladi, shuningdek, cheklangan resurslar sharoitda ulardan tejamli foydalanib, ehtiyojlar to'laroq qondiriladi.

Iqtisodiyot umuman ilgari lab borsa-da, uning o'sishi bir me'yorda va ravon kechmaydi. Iqtisodiyotga to'liqinson harakat xos. To'liqin ko'tarilib va pasayib turgani kabi, ishlab chiqarishda o'sish bilan birgalikda uning pasayib ketishi ham yuz beradi.

Iqtisodiyotda ko'tarilish va pasayish uzluksiz o'rin almashib turishi mumkin. Iqtisodiyotning yuksalib va pasayib turishini o'z ichiga oluvchi davr Iqtisodiy sikl deb ataladi.

Iqtisodiyot tarmoqlarida chuqur tarkibiy o'zgartirishlarni amalga oshirish, tovarlar va xizmatlarning sifatli bozorini shakllantirgan holda raqobatbardosh bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayonini jadallashtirish, aholini ijtimoiy himoya qilish tizimini takomillashtirish va

mustahkamlash, davlat aktivlarini boshqarishda bozor tamoyillarini joriy etish mamlakat iqtisodiy taraqqiyotining yangi bosqichida muhim ahamiyat kasb etadi.

Iqtisodiy o'sish aholi jon boshiga ishlab chiqarish (miqdor va sifat) ortishi deyiladi. Yani Yalpi ichki mahsulotdan tushgan daromadlarimiz va uning bizga keltirgan foydasi va foydaning jon boshiga kelib tushadigan daromadidan kōrishimiz mumkin, Iqtisodiyotni o'sishi yoki pasayishini, davlat va jamiyat, iqtisodiy o'sishning Belgilar va juda har xil omillar turlarini aniqlash. Keng tarqalgan manbalari yoki omillar iqtisodiy o'sishiga hissa deb ataladi. Bu omillar, barcha mamlakatlar uchun umumiy bo'lgan. iqtisodiy o'sishning manbalari hisoblanadi . Ular quyidagilar:

-mazmuni tabiiy resurslardan. Tabiiyki, hech qanday tabiiy resurslarga ega mamlakat, iqtisodiyotiga nisbatan tezroq o'sadi, suv, mineral, er yoki boshqa har qanday resurs ega mamlakat iqtisodiyoti.

-ishchi kuchi xususiyatlari: soni, malakasi, ish bilan ta'minlash, va oqilona foydalanish.

-ilmiy va texnologik rivojlanish balandligi, ishlab chiqarish bu kashfiyotlar amalga oshirish darajasi.

-kapitali mavjudligi. barqaror sarmoya, kapital rekonstruksiya, boshqalar holda iqtisodiy o'sish to'xtaydi.

-oqilona iqtisodiyotning tuzilishi, uning qobiliyati o'zgaruvchan ehtiyojlari va iqtisodiy sharoitlarda javoban tez o'zgartirish

-Iqtisodiyot tizimining turi. Tarixan bu bozor iqtisodiyoti boshqalardan ko'ra ko'proq samarali ekanligini isbotladi.

-biznes rivojlanishini qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy va siyosiy omillar, raqobat sari sog'lom munosabatni tarbiyalash, korruptsiyaga barham.

Mana shunday omillarga e'tibor qaratsak albatta har mamlakatda Iqtisodiy o'sishni kōramiz.

Xulosa

"Iqtisodiy o'sish va uning turlari" tushunchasi har qanday mamlakatda uning teskari tomoni inflyatsiya, iqtisodiyotni yuksalishi yoki kamayib, nomukammal soliq o'sishini namoyon qilishi mumkin, va buni "iqtisodiy beqarorlik" deb unutmazlik kerak.

REFERENCES

1. O'lmasov Ahmadjon. Iqtisodiy bilim asoslari: (Akademik litsey va kasb hunar kollejlari uchun darslik) -T .:G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2008.-144 b
2. NIZAMETDINOV, A. (2022). THE PRIORITY OF USING INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE AGRICULTURAL EDUCATION SYSTEM.
3. Nizametdinov, A. A. (2022). OLIY TA'LIM TIZIMIDA AGRAR SOHANING USTUVORLIGI UNDA INNOVATSIYALARNING QULLANISHI. INTERNATIONAL CONFERENCES, 1(6), 96–98. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/cf/article/view/104>
4. Худояров Р., Низаметдинов А. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 6 Part 2. – С. 188-193.
5. Худояров Р., Низаметдинов А. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 6 Part 2. – С. 188-193.
6. Raipovna V. S., Akramovich N. A., Sherzod Y. THE ORIGINS OF CRISES AND THEIR IMPACT ON THE ECONOMIC SYSTEM //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 89-94.
7. Sojida D., Bahrom H., Ali N. THE ROLE OF THE ECONOMY IN SOCIETY //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2022. – Т. 2. – №. 18. – С. 309-315.
8. Xolmuradovich X. B. et al. GOVERNMENT AND NON-GOVERNMENT FORMS OF BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP SUPPORT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 258-265.
9. Akramovich N. A., Sarvar G., Yassim H. THE PLACE OF THE DIGITAL ECONOMY TODAY //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 95-99.
10. Nizametdinov A. et al. The nature, causes and consequences of the hidden economy and factors affecting it //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 10. – С. 22-39.
11. Alijon N., Sherzod Y. Factors of insurance activity implementation //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 20-24.

12. Raipovna V. S., Akramovich N. A., Sevinch K. PRODUCTION CAPACITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES AND WAYS TO INCREASE IT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 238-241.
13. Xolmuradovich X. B. et al. THE DEVELOPMENT OF THE SPORTS SYSTEM IN UZBEKISTAN, THE GUARANTEE OF THE HEALTHY AND WELL-ROUNDED YOUTH //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 266-269.
14. Akramovich N. A. et al. Problems and solutions in working with the population in the banking system of Uzbekistan //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 25-30.
15. Akramovich N. A. The priority of using innovative technologies in the agricultural education system //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 10. – C. 185-191.
16. Nizametdinov A. A., Ahmedova H. Elektron ta 'lim metodologiyasi rivojlantirishning usullari //Scienceweb academic papers collection. – 2022.
17. Akramovich N. A. et al. RAQAMLI IQTISODIYOTNI O'ZBEKISTONDAGI O'RNI //Conferencea. – 2022. – C. 67-69.
18. <https://uzinterbiz.com>
19. <https://uz.atomiyme.com>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH